

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y SU POSTERIOR VIOLACIÓN AL MOMENTO DE ATENCIÓN

por: Mayda Soraya Marín Galeano¹
José Fernando Valencia Grajales²

(Investigaciones conjuntas de los autores)

Recibido: octubre 10 de 2007 – revisado: Febrero 20 de 2008 – Aceptado: mayo 30 de 2008.

RESUMEN

El desplazamiento forzado es una catástrofe humanitaria colombiana de carácter histórico, causado por los movimientos irregulares de los actores en conflicto, siendo el Estado un actor más que viola los derechos de esta población y, es a su vez, el responsable de la protección de los derechos humanos. Desafortunadamente el Estado, al ser juez y actor del conflicto, obstaculiza la atención al desplazado, al exigirle una serie de requisitos que sabe que no puede cumplir, lo que da lugar a una nueva violación de derechos, por la falta de voluntad política de la ley 387 de 1997.

PALABRAS CLAVE: Derechos Humanos, Desplazamiento, jurisprudencia, derecho fundamental, violencia.

ABSTRACT:

The forced displacement is a Colombian humanitarian catastrophe of historical dimension, caused by the irregular movements of the actors in the conflict, being the State another actor which also violates the rights of this population and at the same time, is also responsible for the protection of the human rights.

Unfortunately, the State being the judge and actor of the conflict hinders the attention of the displaced people, when a series of requirements is demanded of it and is aware that it is unable to accomplish them fully, which also gives rise to a new violation of rights, due to the lack of political will of the Law 387 of 1997.

KEY WORDS: Human Rights, displacement, jurisprudence, fundamental right, violence.

¹ Abogada universidad de Antioquia, estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia.
² Abogado universidad de Antioquia, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional

Fotografía participante del Primer Concurso de Fotografía USB Colombia 300 años, Universidad y Entorno, sede Medellín. Autores de la fotografía: estudiantes USB Medellín.

INTRODUCCIÓN

Este ensayo descriptivo surge de investigaciones conjuntas de los autores y pretende hacer un sondeo normativo y jurisprudencial del tema del desplazamiento forzado, tanto de la perspectiva nacional como internacional, con el fin de ubicar los derechos fundamentales que se violan en el fenómeno del desplazamiento forzado y los posibles derechos que se pueden violar luego de las implementaciones normativas como respuesta del Estado.

Colombia tradicionalmente ha sido violenta, desde la conformación del Estado y los partidos políticos, que derivan en la aparición de grupos armados ilegales, paramilitares, guerrilleros, a los cuales se les unen otros actores como el narcotráfico y el mismo Estado por intermedio del ejército. Todos estos actores generan desplazamiento de manera directa o indirecta. Porque la presencia del Estado no es eficaz, ya que intenta remedios bélicos y la instrumentalización del derecho penal y civil para dar solución al problema, sin tomar soluciones de fondo.

El desplazamiento forzado vulnera un conjunto de derechos inherentes a la Persona reconocidos por la Constitución Política de 1991, por DIH y los protocolos firmados por Colombia, como lo son: El derecho a la vida, integridad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana, libertad, seguridad personal y pública, igualdad, patrimonio económico, trabajo, libre movilización, convivencia, paz, el derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio, sus derechos de expresión y de asociación, los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad.

Los anteriores derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación violados en forma directa por el desplazamiento forzado, genera una serie de inquietudes tales como; ¿será posible que la exigencia de tramites para el reconocimiento de desplazado genere la violación de otro grupo de derechos? y ¿de ser así cuales?

Los derechos fundamentales son inherentes a las constituciones modernas, al DIH y los tratados internacionales, siendo el Estado el responsable nacional e internacional de lo acaecido en su territorio referente a este tópico. Es por ello que ante el daño ocasionado por cualquier sujeto, el Estado debe conjurar la crisis humanitaria que se presente, pero cuando el Estado es incapaz de afrontar la crisis, se presenta la comunidad internacional como garante de los problemas del Estado.

No obstante cuando la crisis se silencia o se invisibiliza, se pierden los referentes valorativos que permiten afrontarla, éste es el caso de Colombia que no reconoce su crisis humanitaria; a pesar de la presión de la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía internacional que muestra la agudeza del conflicto del desplazamiento en Colombia. Ante dicha situación se adopta resoluciones al problema, inadecuados como la legalización de la declaratoria de individuo desplazado por la violencia, es ésta tramitología, el eje de este trabajo, ya que, además de los derechos fundamentales violados, que se describirán, se observa que se vulneran otros derechos a los desplazados, con este tramite.

Uno de los problemas que genera el trámite es la imprecisión de las cifras del número de desplazados, ya que las encuestas, los registros están subordinados a valoraciones subjetivas de carácter político, jurídico, militar y económico lo que impide determinar la población para ser atendida; o si lo son, se atienden de manera precaria, sólo para llenar estadísticas, lo que supone una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, por el ejecutivo. Estas irregularidades se pueden constatar en las encuestas que realizan otros entes como La Red de Solidaridad Social, Codhes, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cruz Roja Internacional y las Naciones Unidas -especialmente a través de ACNUR, las cuales no coinciden con las estatales. Como ejemplo el gráfico 1 presenta las cifras de CODHES y el gráfico 2 de la Red de Solidaridad Social.

Gráfico 1 CODHES (3)

1. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

AÑO	EXPULSION		RECEPCION		DECLARACION	
	Hogares	Personas	Hogares	Personas	Hogares	Personas
ND	37646	163663	3389	10120	1093	3466
1997	16279	78469	14061	68385	3162	15387
1998	7760	43197	11971	54115	9556	39694
1999	13366	59698	12901	55124	9479	36347

2000	39422	204131	61609	310388	59274	300378
2001	70780	343698	78909	384207	74195	365128
2002	84764	392920	85313	395516	91523	427115
2003	50317	220875	50412	221716	49377	220045
2004	50395	200570	50670	201938	51924	206216
2005	55385	238302	55069	236597	55205	235095
2006	58284	246250	58119	245954	62005	264379
2007	57706	234363	58905	239287	69088	288406
2008	6902	26016	7678	28805	13125	50496
Total	549006	2452152	549006	2452152	549006	2452152

Grafico 2 Red de Solidaridad Social (4)

Lo anterior fue corroborado en la encuesta del 31 de enero de 2008, hecha por la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, nacida de la orden de la Corte Constitucional en la Sentencia T025 de 2004 y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (5), que consideran que hay más de cuatro millones, según el tribunal internacional ad hoc no jurisdiccional (6).

2. DERECHOS FUNDAMENTALES

En 1991 la Asamblea Nacional Constituyente consagró los derechos del hombre como verdaderas normas, pero no los clasificó en derechos de primera, segunda, tercera, etc. Diciendo, entre otros, que no sólo era obligación del Estado sino del particular y por ende, exigible, a todos su respeto. Es por ello que partió de la idea de que los derechos sociales son verdaderas normas, no de tipo programático, no como mandatos al legislador, ni directivas de interpretación al ordenamiento jurídico, es decir cuando el constituyente primario asume que en Colombia hay derechos sociales, parte la idea de que son verdaderos derechos que los colombianos podrían exigir ante el juez y ante el mismo Estado.

Los derechos sociales van a aparecer como derechos a la salud, a la vivienda, a la recreación, que tienen que ver con derechos de los grupos más débiles, como: Los de las mujeres cabeza de familia, de las personas de la tercera edad, de los adolescentes, los únicos derechos que aparecen como derechos de prestación, que son derechos y son directamente exigibles, terminan siendo los derechos por conexidad, los derechos que tienen que ver con la dignidad humana y por último los derechos de los niños. Los demás la educación, la vivienda, la recreación, la salud, la seguridad social, terminan convirtiéndose en normas programáticas que obligan al legislador en su libertad de hacer o no hacer y que dependen de recursos que tenga el Estado.

Se establece que los derechos fundamentales en Colombia son derechos de libertad negativa, donde el Estado no interviene, no hay ninguna prestación, pero donde se pueden tutelar esos derechos, por ejemplo, la libertad de expresión; pero, además de estos derechos liberales de corte negativo están unos derechos fundamentales sociales que para la Corte son los conocidos como derechos fundamentales por conexidad, derivados de los derechos de prestación, es decir no son derechos negativos, son derechos en los que el Estado tiene que tomar una actitud positiva y esos derechos si no son prestados por el Estado, vulneran directamente un derecho fundamental como la vida, la libertad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, esto por la idea de conexidad.

El desplazamiento forzado de personas vulnera un conjunto de derechos inherentes a la Persona reconocidos por la declaración de derechos del hombre, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia internacional y nacional. Esos derechos son: Los que derivan de la dignidad humana como: a la vida, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la convivencia, la paz y la seguridad. Los derechos de prestación como: La seguridad social, la educación, la alimentación mínima, a una vivienda digna y el trabajo. Los derechos de libertad como: La libertad misma, la seguridad personal y pública, la igualdad, el patrimonio económico, la libre movilización, la libertad de circulación en el territorio nacional y derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir, la libertad de expresión y de asociación.

3. NORMATIVIDAD

Desde 1992 la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas considero relevante intervenir en el tema, mientras en Colombia la normatividad referida al desplazamiento aparece por primera vez en 1997, como consecuencia de la sentencia 227 de 1997 en la cual la Corte abordó por primera vez la gravísima situación de los desplazados en Colombia. En ésta tuteló los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del INCORA firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio.(7) y para ello el magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO se fundamenta en la Resolución 1994/24 de las Naciones Unidas, en la cual se le garantiza a la población desplazada el traslado, la permanencia, y el derecho a regresar con seguridad y dignidad al lugar de origen, que también protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22 (8).

Desde entonces se han proferido mas de 17 fallos, que muestran que la situación se continuaba presentando de manera sistemática en las sentencias T-227 de 1997 (9), SU-1150 de 2000 (10) T-1635 de

2000 (11) o en la T-327 de 2001 (12), T-1346 de 2001 (13), T-268 de 2003 (14), T-215 de 2002 (15), T-419 de 2003 (16), T-602 de 2002 (17), T-645 de 2003 (18), y en los cuales se protegían entre otros los derechos: contra actos de discriminación, la vida e integridad personal, para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, al mínimo vital, restablecimiento económico, a la vivienda, la libertad de locomoción, a la educación, los derechos de los niños, a escoger su lugar de domicilio, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la ayuda humanitaria de emergencia, el derecho de petición relacionado con la solicitud de acceso a alguno de los programas de atención a la población desplazada y para evitar que la exigencia del registro como desplazado impidiera el acceso a los programas de ayuda. Ante esta situación inmutable, la sentencia T-025 de 2004 (19) realizó un recuento histórico y jurisprudencial sobre el desplazamiento forzado, e igualmente instaló un sistema de vigilancia para el cumplimiento de dicha sentencia y declaró un estado de cosas inconstitucional.

Peró el desplazamiento forzado no es una situación exclusiva de carácter interno sino, de carácter internacional, por los tratados suscritos por Colombia y que la Corte Constitucional los reafirma en la T-1635/2000 (20), y la T-327/00, (21) en donde integran el ordenamiento interno con el internacional. La jurisprudencia se sustenta en la teoría del bloque de constitucionalidad (22) y en el precedente que figura en la C-225/95 (23) que revisó la ley que aprobó el "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)". Dicho Protocolo, en su artículo 17 (24) prohíbe el desplazamiento forzado, visto como abandono a su propio territorio y las condiciones que se les debe brindar, además de los principios del protocolo que obligan a Colombia a brindar un nivel de vida adecuado. (25)

En razón de los tratados internacionales ratificados por Colombia, la presión internacional y la jurisprudencia, se crearon mecanismos normativos, como las leyes: 387/97, 418/97, 548/99, 589/00, 599/00; los decretos 1458/97, 173/98, 2007/01, 2217/96, 2231/89, 2569/00, 2620/00, 48/90, 501/98, 951/01, 976/97, 290/99; los Acuerdos Nacionales 06/97, 18/95, 185/00, 59/97, 8/96. Todas estas normas tienden a la protección de los derechos de los desplazados.

El marco de aplicación legal es la ley 387 de 1997 y en especial su artículo 1 en su parágrafo, se observa como el gobierno se irroga la potestad de determinar quien es desplazado: "El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de desplazado" y en su artículo 32 le impone obligaciones al desplazado de informar su condición, y lo amenaza penalmente ante el incumplimiento.

Seguidamente la ley 387 de 1997 se reglamento con el Decreto número 2569 de 2000 en su artículo 2, del numeral 2º remitiendo al artículo 14 del título III que impone la obligación de inscribirse en el Registro Único de Población Desplazada, lo que lleva a deducir que quien no este inscripto, no es legalmente desplazado, es decir que se pierde la calidad de desplazado por no estar inscripto o ante la solicitud del interesado, por que ha cesado la calidad de desplazado o por la reubicación o restablecimiento. Sin embargo la norma prevé la posibilidad de que en caso de que no se inscriba en el registro el desplazado se pueda interponer los recursos de Ley.

Ahora bien el Registro Único de Población Desplazada, tiene como finalidad servir de herramienta técnica,

para identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características, manteniendo la información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta. Es decir que éste registro tiene como finalidad fundamental conocer quienes son y que ayudas se le han brindado. Pero desde allí comienza una de las tantas incoherencias del Estado, por que lo fundamental es tener registros de la población y de las ayudas, descuidando la efectivización de los derechos.

Todos los pormenores anteriores tiene sus reparos, el primero es el referente a la declaración que resulte contraria a la verdad, ésta declaración atenta contra la dignidad humana en razón que el desplazado huye de su terruño por estar amenazado y su declaración podría conducir a su hallazgo, esto está fundado en el hecho que el desplazado también es desalojado por las fuerzas ilegales o paramilitares que pueden estar ligadas al gobierno o no, pero que alberga dudas en aquel que se siente amenazado en su integridad, por estar en estado de inferioridad tanta física, económica, como social, según la psicología tiene un síndrome de persecución, lo cual supone la imposibilidad física y mental para colocar sus ideas en orden. Lo anterior también provoca que el desplazado se oculte y es posible que solo declare luego de haber pasado el plazo de un año por que aun alberga temor.

Es claro, que es el Estado, quien debe buscar al desplazado y no el desplazado al Estado, porque es el desplazado, quien está temeroso y oculto y por ello, tiene temores infundados de muerte, amenaza social por las que han sido desplazados; y otra, en lo psicológico, causada por la misma depresión e inestabilidad, en un estudio del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso de la Clínica Montserrat de Bogotá, los diez síntomas de mayor ocurrencia en hombres y mujeres desplazados fueron: preocupación constante, debilidad, sensación de que nada resulta como lo desea, intranquilidad, sentimiento de soledad, agrieras, dificultad para dormir, oleadas de calor, nerviosismo e irritabilidad, dolores de cabeza, preocupación por enfermedad repentina, duda sobre la utilidad de las cosas, debilidad, preocupación constante, dolores de cabeza y nerviosismo, malestar emocional como sensación de embotamiento en la cabeza, palpitaciones, sudores fríos, falta de apetito, falta de ánimo para trabajar, temblor en las manos, y dificultad para dormir (26).

El Estado, por su condición de actor del conflicto debe tener otras herramientas diferentes a sus propias instituciones, tales como la ayuda internacional que brinda los organismos internacionales, entes autónomos, ONGs, centros asistenciales o la iglesia. Para que cumplan con la labor de inscripción y distribución de ayudas por que, de lo contrario, el Estado estará violando el derecho a la dignidad humana por omisión al no protegerlo y por comisión por no brindarle ayudas. Ahora bien, el registro no puede ser un obstáculo para el recibo de ayudas, porque si bien el Estado requiere del registro para canalizar los auxilios este registro no se puede convertir en impedimento para el cumplimiento de los fines del Estado como es el bienestar de sus nacionales.

El derecho fundamental a la vida queda entredicho porque para registrarse el desplazado, requiere recorrer largos trayectos hacia las oficinas de registro que usualmente están muy apartadas de su lugar de asentamiento, aunadas al temor por su integridad, la falta de dinero, y en el caso de que se registren deben pasar 15 días para que los acrediten como desplazados y durante ese tiempo no reciben ayudas, lo cual impide hasta la ayuda internacional. A lo anterior, se suma, que al momento de su registro no se les reconoce los derechos fundamentales de la salud, la vida, la alimentación, la educación y otro sin fin de derechos. Pero

si son rechazados, no reciben ayudas. es decir, que el registro es una nueva violación de los derechos fundamentales, al colocarles trabas a los desplazados para poder recibir ayudas. Este es el papel que realmente cumple el registro único del desplazado, impedir el reconocimiento de las víctimas e invisibilizar el conflicto armado. Creando de paso una función burocrática, que pretende dar la imagen de cumplimiento de los acuerdos internacionales y de la legislación nacional, pero solo es fachada, ya que los registros solo muestran la inclusión de los desplazados en un registro, pero la ayuda efectiva realizada no pasa de ser un mercado que sólo les puede alcanzar para uno o dos días, pero que al momento de contabilizarse da la imagen de una gran ayuda.

A lo anterior se debe sumar los recientes pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional con base en el seguimiento a la sentencia 025 de 2004, en la cual se otorgó "la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza" (27) y por lo tanto se han proferido los Autos 176, 177 y 178 de 2005, el Auto 218 y 266 de 2006, que derivó en la creación de la Comisión de seguimiento de a la política pública sobre desplazamiento forzado y la cual, en la actualidad ha realizado la encuesta que confirma nuestras apreciaciones. Aunadas a las distintas audiencias públicas con los afrodescendientes, comunidades indígenas y representantes de las asociaciones de los desplazados, así como las ONGs y los informes de naciones unidas, o la Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento Interno (MTB). Con el fin de crear y plantear políticas públicas.

CONCLUSIONES

Es claro que las violaciones de los derechos fundamentales continúan al orden del día, que éstas violaciones no solo van en contra vía del orden interno, sino que también son violaciones del Derecho Internacional Humanitario, por lo tanto la protección a los derechos de los desplazados no ha mejorado. Pero si es posible que se haya convertido en una situación más gravosa, en razón que los desplazados tienen que cumplir con unos requisitos legales que impiden que la ayuda a la que tienen derecho les llegue oportunamente, cuando no es, que les es imposible acceder a ella, a causa de no cumplir con los requisitos, que le impone el gobierno como la ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, sumado a la falta de una estructura adecuada para prestar la ayuda por parte de organismos como Acción Social, imponiendo trabas a los desplazados para lograr la ayuda, todo esto termina por convertir el registro en indicadores de eficiencia que no reflejan una verdadera ayuda para los desplazados.

Ante todo se descubre que la legislación internacional es clara y protectora de los derechos fundamentales y en especial de los de los desplazados forzados por intermedio del protocolo II de Ginebra y la declaración de principios de los desplazados por la ONU al igual que todos los tratados sobre derechos humanos que ha suscrito Colombia y que por vía del bloque de constitucionalidad hacen parte de la Constitución Política de Colombia. El Estado ha tenido tímidos avances, que por diferentes razones, unas por presión internacional, tanto política como jurisprudencial, otras por presiones más jurisprudenciales internas que políticas, han logrado avanzar, realizando entre otras una legislación avanzada a nivel mundial, pero retrograda, por que al momento de aplicarse, termina por violar los mismos derechos fundamentales que pretende proteger, solo

por la instrumentalización de la ley que pretende mostrar unos resultados que no existen y que por intermedio de las encuestas que el mismo Estado realiza terminan por cortar las alas a una ley que pudo ser efectiva y que la Comisión de seguimiento de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado y la cual en la actualidad ha realizado la encuesta corroboran tal situación.

También se puede concluir que la ley debe aunarse a una política de estabilización, económica, política, psicológica, educativa, laboral, alimenticia, social y cultural. Respetando ante todo la dignidad humana. Es por ello que la ley debe buscar la reintegración, reubicación, compensación, indemnización, la protección de los derechos fundamentales de la familia. La integración de los sistemas, órganos e instituciones tanto gubernamentales, ONGs y comunidad internacional. Eliminando los condicionamientos de la ley, como la obligación de pertenecer a una encuesta gubernamental, admitiéndose así las de organismos no gubernamentales e internacionales, eliminándose la declaración que comprometa la integridad y protegiéndose los datos en una base de datos internacional. Eliminándose la renuncia a los derechos por el interesado o la víctima, que teme informar a causa del actor armado que atemoriza para influir en la encuesta.

Igualmente se debe eliminar la valoración de los entes gubernamentales para el aval de inclusión en la encuesta, o los límites de tiempo para la declaración. Se deben eliminar las consecuencias penales a las declaraciones, ya que sería un doble castigo para un desplazado, que primero es desplazado y luego reo por intentar ocultar sus temores y miedos dentro de la declaración e incluso la falta de documentos o la presentación de documentos falsos, que son utilizados por ellos para ocultarse de los actores armados.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

ÁREA DE INVESTIGACIÓN(2007). Asociación Campesina de Antioquia. A 10 años de la ley 387: La Tierra De Los Desplazados; Un Botín De Guerra! Tierra y Vida, Boletín # 5 Julio de .
<http://www.acantioquia.org/boletin5.php>

BAQUERO(2003), Hernando, FAILLACE Martha, VANEGAS, Carla, SALAS, Sandra, CORDERO, Crisanta. Impacto biopsicosocial del desplazamiento forzado en una población menor de 12 años del "Asentamiento kilómetro 7", Barranquilla. Hospital Universidad del Norte, Hospital Niño de Jesús. Barranquilla,
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/20/4_Impacto%20biopsicosocial.pdf

BERTONCELLO(2007), Rodolfo V y varios autores. El espacio social. Scripta Nova. Revista. 2002. NUÑEZ, A. Apropiación y división social del espacio. Scripta Nova. Revista. 2002 El espacio social Una Ontología del Espacio Social. A Social Space Ontology. Dr. Omar A. Barriga. <http://www.moebio.uchile.cl/28/barriga.html>
No. 28 Marzo

CABRERA SUÁREZ, Lizandro Alfonso. Los desplazados en el conflicto armado Colombiano avance de investigación.
<http://virtual.usc.edu.co/hernandodevis/images/stories/pdf/losdesplazadosenelconflicto.pdf>

CÁCERES MATÍAS, Diana Carolina y otros. Perfil Epidemiológico de la Población Desplazada en Barrio Mandela. Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud. Bogotá, Enero de 2001. <http://www.disaster-info.net/desplazados/informes/mandela/index.htm>

CODHES INFORMA(2008). Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Más o menos desplazados. No. 69, Bogotá, Colombia, 12 de septiembre de 2006, 1 de febrero de 2007 y 5 de febrero de .www.codhes.org

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 54º(1998) periodo de sesiones Tema 9 d) del programa provisional. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos Extracto del documento E/CN.4/1998/53/Add.2, de 11 de febrero de

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Anexo 3 Cuadro de las ratificaciones de los instrumentos internacionales básicos relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

ESTRADA OSPINA, Víctor Mario Por Una Política Pública Social Integral Estatal Frente Al Desplazamiento Forzado En Colombia. En Revista Prospectiva - Escuela de Trabajo Social <http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/Textos/rev10/1001.pdf>

HINCAPIÉ Gómez, Maria Bibiana(1997); Ortiz Correa Maritza; otros. Desplazados por la violencia. Tesis. Universidad de Antioquia, facultad de derecho. Medellín,

HOYOS ARISTIZÁBAL, Luís Alfonso. Director Red de Solidaridad Social. Plan Nacional De Atención Integral A Población Desplazada. Enero 12 de 2.005. Plan Nacional. Presidencia De La Republica http://www.derechoydesplazamiento.net/IMG/pdf/Plan_Nacuional_11-01-05.pdf

IPC. Misión: Erradicar al campesino -una mirada al desplazamiento forzado en Antioquia, 1998-. Tomado de: Instituto Popular de Capacitación: Antioquia, fin de milenio: ¿Terminará la crisis del derecho humanitario?, IPC, Medellín, 1999.

FALCÓN, Javier Pardo. El Consejo Constitucional Francés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp115 y ss.

FAVOREU, Louis "El bloque de constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, No 5 pp46 y ss.

FERNÁNDEZ Carrasquilla, Juan. PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DEL DERECHO PENAL. EDITORIAL LEYER BOGOTA - 1999

FLÓREZ ENCISO, Luís Bernardo. El desplazamiento forzado de los colombianos y la política pública.

Intervención del Contralor General de la República en el Seminario "La Corte Constitucional frente al Desplazamiento forzado en Colombia" Bogotá, Universidad de los Andes, Noviembre 17 de 2005

GAUDEMET, Y. "Le conseil constitutionnel et le Conseil D'État dans le processus législatif".

HUMAN RIGHTS WATCH, Guerra sin cuartel. Colombia y el derecho internacional humanitario. VII. DESPLAZAMIENTO. 11 de diciembre de 1997. <http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra.html>

MAYA VILLAZÓN, EDGARDO JOSÉ. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Décimo primer informe de la Procuraduría General De La Nación a la Corte Constitucional en cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 26 de junio de 2007, sobre la obligación del gobierno de implementar indicadores que midan el goce efectivo de derechos de la población desplazada. Julio 19 de 2007

MIELES GONZÁLEZ, Ernesto Fabián, PONTIN, C.S, Padre Mauricio, SUÁREZ MORALES, Harvey Danilo, URIBE IDÁRRAGA Fanny EQUIPO DE INVESTIGACION. Desafíos para construir nación El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES- Secretariado Nacional de Pastoral Social. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- / Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR/ Consejo Noruego para Refugiados

NACIONES UNIDAS, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.

WWW.desplazados.org.co WWW.Derechos.Org/nizcor/Colombia

MEDELLÍN LOZANO, Fernando. Políticas Públicas y Desplazamiento: Una reflexión desde la experiencia Defensoría del Pueblo. Bogotá, D.C., julio 2004.

MESA DE TRABAJO DE BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO: Desplazamiento Forzado: Vigencia del estado de cosas Inconstitucional. Noviembre de 2005

<http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/mencoldes/boletín08.pdf>

MESA DE TRABAJO DE BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO: Desplazamiento Forzado: Vigencia del estado de cosas Inconstitucional. Septiembre de 2003

<http://www.disaster-info.net/desplazados/documentos/mencoldes/boletín08.pdf>

Proyecto Derecho y Desplazamiento. Boletín Consultorios jurídicos. No. 2 febrero de 2006 consultado el 14 de octubre de 2007 Relatoría reunión de la Red de Consultorios Jurídicos para la Asistencia Legal Integral a Población Víctima del Desplazamiento, realizada el día 28 de noviembre de 2005

<http://www.derechoydesplazamiento.net/spip.php?article197>

RAMÍREZ DE RINCÓN, Marta Lucía. Desplazamiento forzado y algunos de los temas críticos: la ausencia

de certeza sobre las cifras y los refugiados por la violencia. 21 de junio de 2007. Pagina del Senado De La Republica De Colombia.
http://abc.camara.gov.co/prontus_senado/site/artic/20070621/pags/20070621181027.html

ROTH. Kenneth. Director Ejecutivo Human Rights Watch. Carta enviada por el gobierno colombiano. Bogotá, D.C., Abril 26 de 2007

SEGURA Escobar, Nora. Colombia: Guerra y desplazamiento. Tomado de: Análisis político, N°. 43 Mayo-Agosto de 2001.

URIBE DE HINCAPIÉ, Maria Teresa. Desplazamiento forzado de Antioquia 1985-1998. Secretariado nacional de pastoral social, sección de movilidad humana. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Políticos. Editorial Kimpres Ltda., Santa Fe de Bogotá, mayo de 2001.

JURISPRUDENCIA

CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 16 juillet 1971, "Liberté d'association"

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia No. C-225/95 Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero

CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1346 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil,

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-025 de 2004 Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 530 de 1993 MP: Alejandro Martínez Caballero

CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA C-278 de 2007 Magistrado ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla

CORTE CONSTITUCIONAL. Autos 176, 177 y 178 de 2005 y 218 de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa

NORMAS

LEY 387 DE 1997 julio 18 Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997
www.secretariassenado.gov.co/leyes/L0387_97.HTM

LEY 418 DE 1997 Diario Oficial No. 43.201, de 26 de diciembre de 1997
www.secretariassenado.gov.co/leyes/L0418_97.HTM

LEY 548 DE 1999 Diario Oficial No 43.827, de 23 de diciembre de 1999.
www.secretariassenado.gov.co/leyes/L0548_99.HTM

LEY 589 DE 2000. Diario Oficial No. 44.073, de 7 de julio de 2000,
<http://www.secretariassenado.gov.co/leyes/L0589000.HTM>

LEY 599 DE 2000 Diario Oficial No 44.097 de 24 de julio del 2000
www.secretariassenado.gov.co/leyes/L0599000.HTM

DECRETO 1458 DE 1997. Diario Oficial No. 43.055, de 5 de junio de 1997.
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/mayo/30/dec1458301997.pdf

DECRETO 173 DE 1998. Diario Oficial No. 43.225, del 29 de enero de 1998,
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1998/enero/26/dec173261998.pdf

DECRETO 2007 DE 2001 Diario Oficial No. 44.564, 27 de septiembre de 2001.
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2001/septiembre/24/dec2007242001.doc

DECRETO 2217 DE 1996. Diario Oficial No 42.938, del 12 de diciembre de 1996,
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1996/diciembre/05/dec2217051996.pdf

DECRETO NUMERO 2569 DE 2000 Diario Oficial No. 44.263, del 19 de diciembre de 2000 MINISTERIO DEL INTERIOR
www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/Decreto%202569%20de%202000.1.pdf

DECRETO NUMERO 2231 DE 1989, DIARIO OFICIAL NÚMERO 39.007 martes 3 de octubre de 1989.
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104123_archivo_pdf.pdf

DECRETO 2620 DE 2000 Diario Oficial No. 44.267, del 22 de diciembre de 2000: Derogado por el Decreto 975 de 2004,
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2000/diciembre/18/dec2620182000.pdf

DECRETO NÚMERO 48 DEL 4 ENERO 1990, por el cual se modifica el DECRETO 2231.
www.derechoydesplazamiento.net/IMG/pdf/Decreto_48_1990_modifica__el__2231.pdf

DECRETO 501 DE 1998. Marzo 13.

[www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/Decreto%20501%20de%201998%20\(Fondo%20Na%20AIPD\).pdf](http://www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/Decreto%20501%20de%201998%20(Fondo%20Na%20AIPD).pdf)

DECRETO 951 DE 2001 Diario Oficial No. 44.450, del 9 de junio de 2001.

www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2001/mayo/24/dec951242001.pdf

DECRETO 976 DE 1997. Diario Oficial No. 43.016, de 9 de abril de 1997.

www.brookings.edu/fp/projects/idp/Colombia_Decreto976_1997.pdf

DECRETO 290 DE 1999 Diario Oficial No. 43.507, del 22 de febrero de 1999.

www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1999/febrero/17/dec290171999.doc

Acuerdos Nacionales 06 de 1997, 18 de 1995, 185 de 2000, 59 de 1997, 8 de 1996.

3. Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Número 72, Bogotá, Colombia, 30 de noviembre de 2007 Página Web: www.codhes.org.
4. Subdirección de Atención a Población Desplazada, Registro Único De Población Desplazada - Rupd Tabulados Generales de Población Desplazada, Fuente: SIPOD - Fecha de Corte: 31 de marzo de 2008. <http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20marzo31%20de%202008.htm>
5. AFP y EFE. Publicación: El Tiempo(Bogotá) Fecha: 11 Septiembre 2007 Casa Editorial El Tiempo S.A. Colombia.com (18/Mar/2007): El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres
6. Audiencia Nacional del Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia: La audiencia nacional del Tribunal tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional en Bogotá. En total, se recibieron más de 30 testimonios y hubo alrededor de 400 participantes. Los miembros del Tribunal fueron: François Houtart (Bélgica), presidente; Orlando Fals Borda (Colombia), vicepresidente; Patricia Dahl (Estados Unidos); Don Tomas Balduino (Brasil); Louis Nicodème (Bélgica); Joao Lucio Da Costa (Brasil); Dieter Misgeld (Canadá); y Francisco Ramírez (Colombia), fiscal. www.ilsa.org.co/IMG/pdf/pv9-2.pdf
7. Sentencia T-227/97 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero
8. Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero
9. sentencia T-227 de 1997 M. P. Alejandro Martínez Caballero
10. sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes, "Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo

sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a los colonos de la hacienda Bellacruz, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado. No puede una autoridad local calificar a los desplazados como agentes perturbadores por el solo hecho de tratar de salvar la vida."

11. sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo
12. Sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra
13. T-1346 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil,
14. T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra
15. T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño
16. T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra
17. la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería
18. la sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra
19. "..., la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En efecto, como se advirtió anteriormente varios órganos del Estado, por acción u omisión, han permitido que continúe la vulneración de los derechos fundamentales de los desplazados, especialmente las entidades nacionales y locales encargadas de asegurar la disponibilidad de recursos para asegurar que los distintos componentes de la política beneficien en igualdad de condiciones a la población desplazada" En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada, y adoptará los remedios judiciales correspondientes respetando la órbita de competencia y el expertise de las autoridades responsables de implementar las políticas correspondientes y ejecutar las leyes pertinentes. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado de cosas."
20. José Gregorio Hernández Galindo
21. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra
22. "La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de

Personas, los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso".

23. Alejandro Martínez Caballero
24. Protocolo adicional que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) "Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto".
25. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 54º período de sesiones Tema 9 d) del programa provisional. Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos Extracto del documento E/CN.4/1998/53/Add.2, de 11 de febrero de 1998
26. LEVAV, Itzhak, «Salud Mental para Todos en América Latina y el Caribe. Bases Epidemiológicas para la Acción», en Ministerio de Salud, Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoativas, Santafé de Bogotá, 1993.
27. Sentencia T-025 de 2004 Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
MEDELLÍN
Departamento
Formación Humana
y Bioética

AUTORES: GLORIA STEFANY ARANGO, JHON SEBASTIAN GARCÍA
YESID AURELIO RESTREPO Y FRANKLIN MORENO CARVAJAL
TÍTULO: USB, MUCHAS MANOS QUE CONSTRUIMOS EL FUTURO
TÉCNICA: FOTOGRAFÍA DIGITAL.

EL ÁGORA USB

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

AGO.USB Medellín-Colombia V.8 N° 1 PP.1 - 229 ENERO - JUNIO 2008 ISSN: 1657 - 8031

REVISTA EL ÁGORA USB.
http://elagora.usbmed.edu.co
Vol. 8, N° 1, ENERO - JUNIO DE 2008. ISSN 1657 - 8031
Publicación que contribuye y fortalece la dimensión socio-humanística,
intelectual, crítica y profesional desde la Universidad de San Buenaventura.
REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANA Y BIOÉTICA

- Director y editor: Carlos Mario Cardona Ramírez
- Co-editor: Alfonso Insuasty Rodríguez
- Comité Editorial:
- Roland Heimler, Alemania.
 - Aldo Civico, Columbia University, EE.UU.
 - Rafael Fierro Salas Universidad Durango, Mexico.
 - Pedro Ramón Santiago, México, Universidad de Tabasco Mexico.
 - Hernando de Jesús Roldan Salas, Colombia
- Comité Científico:
- Wilson López, Universidad Javeriana, Bogotá D.C.
 - Zoila Edit Hernández Zamora, Universidad de Guadalajara, Mexico
 - Angela Maria Quintero, Universidad de Antioquia, Colombia
 - María Concepción Patiño Guerra, Mexico
- Título: El Ágora USB.
- Título abreviado: ÁGO. USB.
- Periodicidad: Semestral
- Tiraje: 350 ejemplares
- Formato: 20 cm x 27 cm
- Corrección de estilo: Luis Fernando Sánchez Sánchez
- Traductor de resúmenes: Óscar Molina Márquez
Docente Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Antioquia.
- Diagramación e impresión: Departamento de Publicaciones,
Universidad de San Buenaventura - Medellín
- Suscripción: Local, departamental y nacional
Por un año: \$ 50.000; precio unitario: \$ 30.000
Internacional por un año: U\$ 25
- Portada: Foto ganadora Concurso USB 300 años
Gloria Stefany Aragon, Jhon Sebastian García, Yesid Aurelio Restrepo
Franklin Moreno Carvajal.
- Fotografía: Fotos 1º concurso de fotografía USB 300

C ontenido

EDITORIAL

Por: Ex Presidente Belisario Betancur Cuartas.

CATEDRA ABIERTA

- Una mirada a las Víctimas del Paramilitarismo y el Despojo en Antioquia.....** 25
Por: Jesus William Balbín Alvarez
- Estudio del CICR sobre el Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario: finalidad, características, conclusiones y pertinencia.....** 51
Por: Jean-Marie Henckaerts
- El trabajo infantil, del capitalismo pesado al capitalismo liviano.....** 87
Por: Ana Teresa Vélez Orrego
- Accion Social (Agencia De la Presidencia - Colombia):
¿una dinámica para el desarrollo social o una estrategia.....** 101
para el control territorial?
Por: Frank Varelas Suarez, Yani Vallejo Duque, Alfonso Insuasty Rodríguez,
Fabio Cartagena Pamplona.
- Convivencia Escolar en el Oriente Antioqueño.....** 123
Por: Isabel Ramírez Martín
- Violencia antisindical en Colombia, "evoluciones y paradojas".....** 147
Por: Elver Herrera.
- Derechos Fundamentales Violados por el Desplazamiento
Forzado y su posterior violación al momento de atención.....** 161
Por: Mayda Soraya Marín Galeano, José Fernando Valencia Grajales